

XALQ OG‘ZAKI IJODIDA AJDODLAR KULTI BILAN ALOQADOR TUG‘ILISH

Ro‘zmetova Sohiba

Urganch Ranch texnologiya universiteti katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13782894>

Annotatsiya. Mazkur maqolada ertak va dostonlarda epik qahramonning dunyoga kelishi masalasi hamisha mo‘jizaviy tarzda amalga oshganligi, dunyodagi ayrim xalqlarda o‘zining tarixiga oid yirik hajmdagi katta muhim voqea bayon etiladigan janrlar, hikoyalar va miflarning kelib chiqishi xaqidagi qarashlar va dostonchilikdagi turli xil janrlarning O‘zbekiston hududidagi ilk qarashlari qanday paydo bo‘lganligi haqida fikrlar bayon qilib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: pirlar, qush, pari meva, ertak, gul, sehr-jodu, jasorat

Dostonlarda xudodan, avliyo va pirlardan tilab farzand olish motivi ko‘plab uchraydi. Shunday dostonlardan biri «Huriliqo va Hamro»dir.

Doston muqaddimasida aytilishicha, Misr viloyatining podshosi Xisravshohning farzandi bo‘lmagan. Befarzandlikdan hasrat chekkan podshoh tarki dunyochilik yo‘lini tutadi. Shunda vaziri unga Shohimardon qabriga sig‘inib, farzand tilashni maslahat beradi. Podshoh Shohimardon qabrida tun o‘tkazganda tushida unga uch o‘g‘il va bir qiz berilishini, lekin, 14 yoshga kirganda ular jonining yana qaytarib olinishini bildirishadi. Shu asnoda uch o‘g‘il va bir qiz tug‘ilib, ular 14 yoshga ham kirishadi. Podsho ularning ko‘z oldida o‘lishni istamay safarga jo‘natadi.

Doston voqealari shu yerga kelganda asardagi asosiy qahramon obrazi maydonga chiqadi. Bu obraz kenja o‘g‘il Hamro edi. Odatda kenja o‘g‘il haqida ertaklarda juda ko‘p sarguzashtlar tilga olinadi. Bu dostonda ham ertakka xos lavhalar juda ko‘p. Jumladan, safarga chiqqan bolalar uch yo‘l bandiga kelib, kattasi «borsa kelar»ga, o‘rtanchisi «borsa xatar»ga, kenjasi «borsa kelmas»ga jo‘nab ketishadi.

Keyingi voqealar asosan kenja o‘g‘il faoliyati bilan bog‘lanib ketadi. Doston ertak syujeti bilan aloqador bo‘lganligi sababli kenja o‘g‘ilning barcha ishlari an’anaviy andozaga muvofiq davom etadi. Kenja o‘gilning oliyjanoblighi tufayli podshohning barcha farzandlariga qaytadan hayot beriladi. Shu jarayonda yana ertaklardagi kabi bulbuligo‘yo qush muammosi tug‘iladi.

Kenja o‘g‘il bu muammoni hal qiladi, o‘sha muammo doirasida pari avlodiga mansub bo‘lgan Huriliqo bilan tanishib turmush quradi. Akalarini darbadarlikdan qutqaradi. Akalari esa unga xoinlik qilishadi. Kenja o‘gilni chohga tashlab ko‘zini o‘yishadi. O‘sha paytda voqeaga Huriliqo parizod aralashib barcha muammolar hal bo‘ladi.

Mo‘jizaviy tug‘ilishning bu turida yakka epik qahramon faoliyati darhol ko‘zga tashlanmaydi. Chunki doston negizida ertak syujeti yotadi. Shu sababli tug‘ilgan farzandlardan bittasi o‘z faoliyati bilan maydonga chiqadi va barcha syujet yo‘nalishi uning faoliyati bilan bog‘lanib ketadi. Uning dostondagi hal qiluvchi rolini ichish uchun qator epik to‘siqlar kun tartibiga qo‘yiladi. Uch yo‘l motivi, bulbuligo‘yo qush bilan bog‘liq sarguzashtlar bunga dalil bo‘la oladi. O‘sha epik to‘siqlarni faqat kenja o‘gilchani bartaraf qila oladi. Darvoqe kenja o‘gil obrazi ertaklardagi an’anaviy obrazlar toifasiga kiradi va ular ertaklar orqali dostonlarga o‘tgan.

Ajdodlar kulti bilan aloqador tug‘ilish motivi «Asil va Karam» dostonida ham mavjud. Doston muqaddimasi quyidagicha boshlanadi:

Ammo roviylar andog‘ rivoyat qilurlarkim, Ganjiqorabog‘da Ziyodxon degan bir podsho bor edi. Dunyoda farzandi yo‘q erdi. Bir kuni naziri aydi: Ey shohi olam. Hazrati Ali xudoning

yaxshi bandasi erkan, aning qabrini dunasang shoyad Ollo taolo bir faroshu non yuklab, hizr – niyozi birlan hazrati Alining qabriga borib, sheri dargohning qadamlarida o‘ltirib, bir oyat o‘qidi. Andin so‘ng maqsudini Ollodin tilab, bir so‘z aydi:

Dargohingga yuzim qo‘ydim yo Ali,
Zorim aytib biru bora yig‘larman.
Befarzandim jonnan to‘ydim, yo Ali,
Farzand deyub man ovvora yig‘larman.

Alqissa, podsho hazrat Alining qabrini dunagandin so‘ng, oydin oy, kundin kun o‘tib, bir kuni podshoning o‘g‘li bo‘ldi. Yetti kecha-kunduz to‘y berib, Otini Muhammadjon qo‘ydilar.

Shuni ta‘kidlash kerakki, ko‘plab dostonlarda Shohimardon qabriga sig‘inish epizodi beriladi. Bizning fikrimizcha, bu holat Shohimardon Ali qabrining barcha hududlarda mavjudligidan kelib chiqqan bo‘lishi kerak.

«Asil va Karam» dostonidagi bosh qahramon yuqoridagi tugilish motivida Muhammadjon ismini olgan bo‘lsa-da, shikorga chiqib, Nargisjon ismli qizga duch kelgandin keyin tasodifan aytishuv boshlanadi. Shunda yigit va qiz bir – birining ismini bilmasdan Muhammadjon qizni Asilxon tarzida, Nargisjon esa yigitni Karamjon tarzida tilga olishadi. Shundan keyin ularning ilgarigi ismlari qolib, yangi ismlar bilan otlanib boshlanadi.

Karamjon Asilxonga oshiq bo‘lib, unga qattiq bog‘lanib qoladi. Lekin qizning millati armani bo‘lib, otalari uni Musulmon yigitga turmushga berishdan bosh tortishadi. Bu mojaro uzoq davom etadi va oshiq – ma‘shuqalarning fojeali o‘limlari bilan nihoyasiga yetadi.

Dostondagi epik qahramon Karamjon obrazida namoyon bo‘ladigan mo‘jizaviy sarguzasht uning yor yo‘lidagi fidoyiligi orqali ro‘yobga chiqadi.

Karamjon obrazida jismoniy qahramonlik xususiyati ko‘rinmaydi. U faqat jafokash oshiq sifatida faoliyat ko‘rsatadi. Asilxon visoliga yetishish uchun turli sarguzashtlarni boshdan kechiradi. Yorini bir ko‘rish uchun sog‘ tishlarini oldirishga ham rozi bo‘ladi. Oxir – oqibat Asilxon bilan Karamjonning to‘yiga rizolik berishadi. Lekin armanilar Asilxonni tilsimlab yuborishadi. Unga qo‘l tekkizilsa o‘t chiqishi muqarrar edi.

Natijada ilk visol oqshomida ikkala yosh yonib halokatga uchrashadi. Doston nihoyat ertaklarga o‘xshab optimistik tarzda yakunlanadi.

Ikki oshiqning ruhi o‘lgandan keyin qushga aylanib, birga qanot qoqishib uchib ketishadi. Ali – Shohimardon ularning ikkinchi umrini xudodan tilab oladi va qush suratiga kirgizadi.

Karamjon obrazidagi barcha xislatlar uning sabr – bardoshdagi sabot – matonatning qudratli kuchida o‘zini namoyon qiladi.

Dostonda ko‘proq diniy nifoq masalasi o‘rtaga qo‘yiladi va sevgi millat tanlamasi, degan xulosaga kelishadi. Har qanday diniy cheklashlar fojeaga olib kelishini ikki oshiqning fojeali taqdiri misolida namoyon qilish doston asosida yotadigan asosiy g‘oyadir.

Mazkur motiv «Xiromon pari» dostonida ham ko‘rinadi.

Ganjaqoribog‘ning podshosi befarzand bo‘lib, Ollo taolo unga 40 yoshlarida zuryod ato qiladi. Uning inisi bosh vaziri edi, u ham befarzand bo‘lib, podsho bilan birgalikda farzandga ega bo‘ladi. Podshoning o‘g‘liga Munavvar Sulton, vazirning o‘g‘liga Zevarjon deb ism qo‘yishadi. Ular zabardast yigit bo‘lib yetishadilar. Bir kuni shikor paytida Munavvar Sulton Sohibjamol bir qizni ko‘rib sevib qoladi va ishqi sargusht boshlanadi. Bu qiz Xiromon pari edi.

Munavvar Sulton bilan Zevarjon yaqin do'st bo'ladilar va hamisha bir – birini qo'llab – quvvatlashadi. Ularning birgalikdagi faoliyatlari folklordagi an'anaviy dualizmni esga soladi. «Yusuf va Ahmad» dostonidagi og'a – inilar kabi harakat qilinadi.

Zevarjon Munavvar Sultonga qaraganda abjirroq va epchil bo'lib o'sadi. Podshoning o'g'li zabardast yigit bo'lsa-da, eng kerakli paytda ishni chappasiga aylantirib yuboradi. Shu sababli hamisha pand yeb, omadni qo'ldan berib yuradi. Bu xatoni esa Zevarjon tuzatib boradi. Hatto qo'lga kiritilgan Xiromon parini ham kerak paytida uxlab qolib, boshqa bir ayyor olib qochib ketadi.

Doston ertak syujetlari asosiga qurilganligi sababli unda mubolag'ali sarguzashtlar, ertaklardagi kabi fantastikaga yo'g'rilgan lavhalar juda ko'p. Masalan, Munavvar Sultonning qalandar bo'lib yurishi, Xiromon parining boshiga Humo qushi qo'nib podsho bo'lishi, rasmini ark darvozasiga qistirib qo'yishi rasm oqali Munavvar Sultonning qizni topib olishi kabi voqealar bunga misol bo'la oladi.

Munavvar Sulton Zevarjonning ko'magi va Xiromonparining sa'y – harakati bilan oxir – oqibat ma'shuqasiga yetishib, murod – maqsadiga yetadi.

Xudodan tilab olingan farzand bo'lishiga qaramasdan hayotiy epchilikni Tangri taolo Munavvar Sultonga emas, balki Zevarjonga ato qiladi.

Zevarjondagi jasurlik va tadbirkorlik natijasida Munavvar Sulton o'z maqsadiga yetadi. Bu ikkala obraz o'z faoliyatlari bilan bir birini to'ldiradilar.

Ajdodlar kulti bilan aloqador tug'ilish motivi Fozil Yo'ldosh o'g'li kuylagan «Rustamxon» dostonida ham bor.

Oqtosh viloyatining podshosi Sultonxon befarzand bo'lib, tarki dunyo qilib, Ka'baga o'tlanayotgan paytda a'yonlari unga juma kuni darveshlarga bosh egib, xudodan farzand tilashni taklif etishadi.

Dostonlardagi voqealar befarzandlik tomon burilsa, ularning aksariyatida befarzand kishining tarki dunyo qilishi, Ka'baga sig'inish uchun yo'lga o'tlanish epizodi beriladi. Xuddi ushbu holat ajdodlar kultiga sig'inish bilan bog'lanib ketadi. Chunki Ka'baga borish aziz-avliyolar qadamini ziyorat qilish va ular orqali xudodan farzand tilab olishdir.

Mana shu epizod «Rustamxon» dostonida ham aynan takrorlanadi.

Sultonxon befarzandlikdan o'ksib, a'yonlarini yig'ib, ularga murojaat qilib, o'z maqsadini bayon qiladi:

Qani, ega bo'lg'in mamlakatima!

Men ketayin bundan Ka'ba axtarib,

Endi umrim g'ariblikda o'tkarib.

Ko'nglimdagi qilg'an ishim pitkarib,

Ega bo'lg'in bunda mamlakatingga.

Amaldorlar Sultonxondan bu so'zlarni eshitib, o'ylanib, bir nechasi hayron bo'lib, nima javob deyarini bilmay, nari – beri surlikib, o'zaro maslahat qilib, «bunga bir gapirib ko'rayik» deb:

-Ey poshshoyi olam, erta kun juma. Machitga namozjumaga so'fi-yu darveshlar yig'iladi. Namozjuma o'qilib, fotihani yuzga tortgan vaqtda, sallangizni bo'yingizga solib tursangiz, darveshlardan fotihani olsangiz, farishtalar omin desa, zora sizga bir farzand bersa, - dedilar.

Bu so'z Sultonxonga ma'qul tushdi. Bachchag'ar, poshsholikdan umidini uzgisi kelmayotir-da.

Ertasi juma bo'ldi. Machit odamlar bilan to'ldi. Namozjumani o'qib bulgandan keyin podsho darveshlardan fотиha oldi.

Sal o'tmay podshoning o'rtanchi ayoli Huroyim homilador bo'lib qoladi.

Podshoh bundan xursand bo'lib, bol tug'ilguncha boshqa ellarda bo'lay suyunchini aytib borganni boshidan zarga ko'may deb safarga chiqadi. Ajdodlar kulti bilan aloqador tug'ilgan epik qahramonlar orasida Rustamxon o'z faoliyati bilan alohida ko'zga tashlanadi. Uning jasurligi, adolatparvarligi dostonida yuksak ko'tarinkilik bilan tasvirlanadi.

Dostonning keyingi voqealari Sultonxonning qalandar bo'lib o'g'li va Huroyimni izlab topishi va ularning barchasi Oqtoshga qaytib, Rustamxonning Oftoboyga uylanib, otasi o'rniga podshoh bo'lishi bilan tugaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Imomov K. O'zbek xalq ertaklari. // O'zbek folklorining epik janrlari, T.: Fan, 1981.
2. Ro'zimboev S. Xorazm dostonlari, T.: Fan, 1985.
3. Oltin beshik, T.: Fan, 1984.
4. Sarimsoqov B. Epik janrlar diffuziyasi. // O'zbek folklorining epik janrlari, T.: Fan, 1981.
5. Ошиқнома, II китоб, Урганч, «Хоразм», 2006, 254 б.
6. Ошиқнома, II китоб, Урганч, «Хоразм», 2006, 342-б.
7. Рустамхон, М.: ВЛ., 1972, 85-190-бетлар. (Ўзбекча матни Х.Зариф нашрга тайёрлаган. Русча таржима Н.В.Кидайшпокровская билан А.С.Мирбадаловага мансуб)